

O'QUVCHI –YOSHLARDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEHANIZMALARI.

Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi

University of business and science o'qituvchisi

Email: yuldoshevamokhidil@gmail.com

tel: +998913607689

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchi yoshlarda kreativlik sifatlarini rivojlantirishda ulardagi yoshga xos individual xususiyatlarni inobatga olish, eng avvalo o'qituvchining o'zi kreativ fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi zarurligi masalalariga alohida e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs, kreativlik, kreativ fikrlash, ijodkorlik, kreativ tafakkur, aqliy hujum metodi, Keys-stadi metodi,

Abstract: In this article, special attention is paid to the issues of taking into account the individual characteristics specific to their age in the development of creativity in young students, and first of all, the need for the teacher to have the ability to think creatively.

Key words: Personality, creativity, creative thinking, creativity, creative thinking, brainstorming method, Case study method.

Аннотация: В данной статье особое внимание уделено вопросам учета индивидуальных особенностей, свойственных их возрасту, в развитии творческих способностей у младших школьников, и в первую очередь необходимости наличия у учителя умения творчески мыслить. .

Ключевые слова: Личность, креативность, творческое мышление, креативность, творческое мышление, метод мозгового штурма, метод тематического исследования

Ma'lumki, kasbiy tajriba bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyasi sifatida aks etadi. Biroq, kasbiy-ijodiy faoliyat ko'nikmalarining o'zlashtirilishi nafaqat amaliy ko'nikma va malakalarning integratsiyasi, mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqishni emas, shu bilan birga

kasbiy ijodkorlik metodologiyasidan xabardor bo'lish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarining yetarli darajada o'zlashtirilishi talab etadi.

Ijodkor shaxsning shakllanishini shaxsning o'zaro mos tarzda bajarilgan ijodiy faoliyat va ijodiy mahsulotlarni yaratish borasidagi rivojlanishi sifatida belgilash mumkin. Ushbu jarayonning sur'ati va ko'lami biologik va ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi va kreativ sifatlari, shuningdek, mavjud shart-sharoit, hayotiy muhim hodisalarga bog'liq.

O'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish, ularda kreativ tafakkurni shakllantira olish uchun avvalo o'qituvchining o'zi kreativ, ijodkor shaxs bo'lishi zarur.

O'qituvchining ijodkor va kreativ bo'lishi yoki bo'lmasligi emas, balki darslarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etishi, yangi g'oyalarni ta'lim jarayonida sinab ko'rishga intilishi zarur. Darslarda o'qituvchi kreativlik yo'l xaritasiga ko'ra quyidagi 4 ta yo'nalish bo'yicha harakatlanadi va ulardagi harakatlar pedagoglarning kreativligini ifodalovchi belgilar (Patti Drepreau) sanaladi: 1) ijodiy fikrlash ko'nikmalarini namoyon etish; 2) o'quvchilarni o'quv fanlarini qiziqish bilan o'zlashtirishga rag'batlantiruvchi strategiyalardan foydalana olish; 3) innovatsion yondashuv va pedagogik masalalarning yechimini topishga kreativ yondashish; 4) kutiladigan natija.

Odatda kreativlik bolalarning faoliyatida tez-tez ko'zga tashlansada, biroq, bu holat bolalarning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lga kiritishlarini kafolatlamaydi. Faqatgina ular tomonidan u yoki bu ijodiy ko'nikma, malakalarni o'zlashtirishlari zarurligini ifodalaydi. O'quvchilarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

- O'quvchilar tomonidan ko'p savollar berilishi
- rag'batlantirish va bu faollikni qo'llab-quvvatlash;
- o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirish va ularda javobgarlik xissini kuchaytirish;

- o'quvchilar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;
- o'quvchilarning qiziqishlariga e'tibor qaratish

Tadqiqotchi N.Fayzullaeva pedagogik tafakkurga ega bo'lish uchun talabalar pedagogika oid bilimlarni puxta o'rganish asosida quyidagi ko'nikma, malakalarni o'zlashtira olishlari zarur deb hisoblaydi: pedagogikaning asosiy g'oyalari, kontsepsiyalari, qonuniyatlarini va pedagogik hodisalarning rivojlanish qonuniyatlarini bilish; pedagogikaning eng muhim nazariy g'oyalari, asosiy kategoriyalari va tushunchalarini bilish; asosiy pedagogik faktlarni bilish; ta'lim va tarbiyaning umumiy uslubi haqidagi amaliy bilimlarni egallash¹.

O'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirishdan avval sinfda qulay muhitni yaratish zarur. Kreativ muhitda ta'lim olayotgan o'quvchilarda asta-sekin kreativ vazifalarni bajarishga nisbatan qiziqish ortadi, shuningdek, kreativ tafakkurga ega o'quvchini kuzatish natijasida kreativ fikrlashga moyil bo'ladi. Kreativlik xarakteridagi o'quv-bilish muhiti o'quvchilarda ta'lim jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lgan tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmasining rivojlanishiga olib keladi².

Ta'lim muassasalarida o'quvchilarning kreativ tafakkurga ega bo'lishlari ularda ijodiy muhitning qanchalik tarkib toptirilganligiga bog'liq. "To'laqonli kreativlik xarakteriga ega ta'lim muhitini yaratish puxta o'ylangan rejaga tayanadi. O'qituvchilar agarda o'zlarining kreativ o'qitish metod va strategiyalarini qo'llay olish va kreativ fikrlash jarayonini tashkil etishda katta samaradorlikka erishishni istasalar, buni o'quvchilar ongiga singdirishlari va o'z vazifalarini sidqidildan bajarishlari lozim³. Qolaversa, "kreativ xarakterga ega muhitdagina o'quvchilar

¹ Fayzullaeva N. Pedagogik bilimlar – o'qituvchi kasbiy mahoratining nazariy asosi //Uzluksiz ta'lim j. – T.: 2006. 6-son. – 102-bet

² Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 6-7.

³ O'sha asar. – 7-bet.

o'rganayotgan mavzuning mazmuni, o'quv axborotlar o'rtasidagi o'zaro aloqani tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu haqida fikrlashni boshlashadi⁴.

O'qituvchilar darslarda o'quvchilarning erkin fikr yuritishlarini ta'minlay olishlari kerak. Xuddi shu holatdagina ularning fikrlari kreativlik kasb etadi. "Kreativlik darslarida o'quvchilar birgina "to'g'ri" javobni izlash o'rniga o'zlarini erkin va hotirjam sezishlari va yuzaga kelgan muammolarga turli yechimlarni izlab topishlari maqsadga muvofiqdir. Qancha ko'p g'oya va fikrlarni o'rtaga tashlasalar, shuncha ko'p g'oyalar kreativ bo'ladi. O'quvchilar "Aqliy hujum" metodidan foydalanganlarida noaniqlikka duch kelishlari mumkin. O'quvchilarni to'g'ri yo'lga yo'naltirish va keyinchalik ularni mustaqil "sayohatga" qo'yib yuborish ularda kreativ va hattoki noaniq bo'lsada, turli g'oyalarni o'ylab topishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi. Chak Djons aytganiday "Qo'rquv xissining yuzaga kelishi kreativlikka asoslangan har qanday ishda mavjud; havotir kreativlikning xizmatkoridir". O'quvchilarni yo'naltirish o'quvchilarda o'qituvchiga bog'liq bo'lib qolmay, ularda avtomatik ravishda harakat qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Yuqori sinf o'quvchilari jarayonni kichik alohida qism va bosqichlarga bo'lib, yosh va tajribasiz o'quvchilarni ruhlantirib, bu esa o'z o'rnida kreativlik ko'nikmasining shakllanishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. O'qituvchilar o'quvchilarga manbalar bilan ta'minlash, maslahat berish, yo'l-yo'riq ko'rsatish, ularning progress va muvaffaqiyatini aniqlashda mezonlarni ishlab chiqishda murabbiy sifatida xizmat qiladilar. Shuningdek, yuqori sinf o'quvchilari nafaqat ichki kreativlikni shakllantirish, balki kichik guruhlarda ishlash, kreativlik va sharhlar berishga qiziqтира oladilar ham⁵.

Aytib o'tilganidek, barcha shaxslarda bo'lgani kabi o'quvchilarda ham kreativlik sifatlari o'z-o'zidan rivojlanmaydi. Shunga ko'ra tadqiqotlarda shaxs (jumladan, o'quvchilar)da kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning bir qator yo'llari yoritiladi. Patti Drepeau tomonidan ham shaxs (jumladan, o'quvchilar)da kreativlik sifatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirishning to'rtta yo'li ko'rsatilgan

⁴ O'sha asar. – 7-bet.

⁵ O'sha asar. – 17-18-betlar.

1. Kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish. Bunda asosiy urg'u kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish asosiy e'tibor markazida bo'lib, o'quvchilar fe'llar yordamida kreativ xarakterdagi harakatlarning mohiyatini ifodalashga yo'naltiriladi. Xususan, o'qituvchilar kreativ fikrlash ko'nikmasini samarali shakllantirish maqsadida o'quvchilarga ularni fikrlashga undovchi savollar tarkibida zarur fe'llarning bo'lishiga e'tibor qaratiladi. Bu holat misollar bilan tushuntirilsa, o'quvchilardan “yurak va qon aylanish tizimi o'rtasidagi bog'liqlikni ta'riflab bering” mazmunidagi nazorat savoli ularda kreativlikni shakllantirmaydi. Zero, savol tarkibidagi “ta'riflab bering” tushunchasi o'z mohiyatiga ko'ra “mavjud bilimlaringizni birma-bir aytib o'ting” deyish bilan teng.

Nazorat savollarini berishda o'quvchilarni fikrlashga undovchi so'zlardan foydalanish ularning kreativ fikrlashlarini osonlashtiradi. Shu sababli shaxsda kreativ sifatlarni shakllantirishning birinchi yo'liga ko'ra pedagoglar turli, antiqa, noan'anaviy hamda puxta javobni berishga majbur qiluvchi so'z (fe'l)lardan foyalanishlari maqsadga muvofiqdir. Masalan “*bog'liqlikni toping*”, “*yarating*”, “*bashorat qiling*”, “*fikrni mantiqan bayon eting*”, “*tasavvur qiling*” “*echimini toping*”, “muammoga qanday yondoshasiz” kabi so'zlardan foydalanish amaliy jihatdan samarali sanaladi.

Agarda pedagog o'quvchilardan “yurak va qon aylanish tizimi o'rtasidagi bog'liqlikni ta'riflab berish”ni talab qilish o'rniga, “yurak va qon aylanish tizimi o'rtasidagi bog'liqlikning barcha turlarini keltirish”ni so'rashi lozim. Natijada o'quvchilar ham mavjud bilimlarni umumlashtirish, ham yangi fikr va g'oyalarni ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Pedagoglar birinchi yo'lni qo'llash – o'quvchilarda kreativlik ko'nikmasini shakllantirishda o'quvchilarning yoshi, qiziqishi, maxalliy sharoitlarni, o'quvchilar fikri va taklifidan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir.

2. Amaliy kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Pedagoglar o'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda ko'rsatmali metod va

usullardan foydalanadi. Bu o'rinda savollardan foydalanish faqat qisqa muddatda yordam berishi mumkin, biroq, o'quvchilar da interfaollik va kirishimlilikni rivojlantirmaydi.

Patti Drapeau o'z asarida bir qator o'quvchilarda interfaollik va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'lgan yo'l va metodlarni keltirib o'tadi. Xususan:

- Veb-saytlar bilan ishlash;
- vizuallashtirish;
- barcha nuqtai nazarlarni inobatga olish;
- muhim g'oyalarni turli vaziyatlarda va o'rinli qo'llash (g'oyani boshqa sharoitga ko'chirish – transformatsiya);
- ramziylashtirish kabi yo'llar;
- “Aqliy hujum”;
- “Keys-stadi” kabi metodlar⁶.

3. Kreativ faoliyat jarayonlarni tashkil etish. Mazkur yo'l o'quvchilar ni muammoni yechish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish jarayonida kreativ, ijodiy fikrlashga urg'u beradi. Mazkur jarayonlarda kreativ metod va usullar faol qo'llanilmasa-da, kreativ fikrlash yuz beradi. Masalan “Yurak va qon aylanishi tizimi o'rtasidagi bog'liqlikni topish”. Topshiriqni bajarar ekan, o'quvchilar odamning qon aylanishi tizimi bilan bog'liq turli muammolarni tahlil qiladi. Natijada ushbu jarayonda ko'p tomonlama fikrlash, mushohada yuritish ro'y beradi. Bunda o'quvchilar nafaqat yurak va qon aylanishi tizimi o'rtasidagi bog'liqlikni bu organlarga boshqa organlarni xam bog'liqlik tomonlarini ochib berishga kreativ yondoshadilar.

4. Kreativ ishlanmalardan foydalanish. Bu yo'lni tutishda pedagog o'quvchilarga “Odamning qon aylanish tizimi” mavzusida Power Point dasturi yoki multimediyada taqdimotni yaratish topshirig'ini berishi mumkin. Yoki

⁶ Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – r. 8-10.

o'quvchilarni uzlashtirish darajasiga qarab imkoniyat berish mumkin. Shundagina o'quvchi bo'sh qolmaydi imkon darajasida bajarishga xarakat qiladi. Taqdimotni tayyorlash jarayonida o'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalari faol rivojlanadi.

O'quvchilar o'zlarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini qulay muhitda to'la namoyon qilishlari mumkin. Agar o'quvchilarda muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquv hissi mavjud bo'lsa, fikrni noto'g'ri ifodalashdan hadiksirasalar, tanqidga uchrasalar bunday vaziyatda ularda kreativ fikrlash ko'nikmalarini samarali shakllantirish yoki rivojlantirish mumkin bo'lmaydi. O'quvchilarda kreativlikni odatga aylantirish orqaligina kreativ fikrlash ko'nikmasini muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin.

O'quvchilar kreativlik rag'batlantirilsa va samimiy muhit yaratilsagina, kreativ fikrlashni odatga aylantira oladilar. Kreativ muhitda o'qituvchi va o'quvchilar boshqalarga nisbatan samimiy munosabatda bo'lishni va ularning fikr mulohazalarini hurmat qilishni o'rganadilar. Xato qilishdan yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqish, haddan tashqari baxolarga e'tibor qaratish, boshqalardan ajralib turish, mensimaslik va tanqidga uchrashdan, kamsitilishdan qo'rqish xissi mavjud o'quvchilarda kreativlik odatga aylanmaydi. Kreativlikni odatga aylantirish, o'quvchilar ning o'qishdagi muvaffaqiyat va o'z-o'ziga bo'lgan hurmatni oshirish faqatgina kreativ fikrlashni muvofiq ravishda qo'llash orqali va sog'lom muhitdagina erishish mumkin".

Xulosa o'rnida o'quvchilarda kreativlikni shakllantirishda qiziqarli, murakkab vazifalar berish, aniq maqsad va vaqt bilan ta'minlash, kreativlik muvozanatsizlik xissini yuzaga keltirishini anglatish, bezovtalik va qo'rquv hissidan xalos bo'lishga yordam berish, kreativ fikrlash ko'nikmalarini boshqa ko'nikmalar bilan rivojlantirishga yordam berish, "qutqarib" qolish emas, balki yo'l yo'riq ko'rsatish, suhbatlar orqali rag'batlantirish, konstruktiv sharhlar bilan ta'minlash, yangi ko'rsatmalar bilan tanishtirib borish o'zlarida kreativlikning boshqa turlarini ham rivojlantira olishlari, guruhda ishlay olishlari, hissiy jihatdan erkin va ijobiy

fikrlarga ega bo'lishlari uchun poydevor bo'ladigan muhitni yaratish asosiy o'rin egallaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fayzullaeva N. Pedagogik bilimlar – o'qituvchi kasbiy mahoratining nazariy asosi //Uzluksiz ta'lim j. – T.: 2006. 6-son.
2. Shayxova X. Intellektual salohiyat – taraqqiyot mezon. – T.: O'zbekiston, 2011 y. – 112 b.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1qism. Pedagogika nazariyasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik./ M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. "Iqtisod-moliya", 2007.
4. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagogik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.
5. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.
6. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.
7. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.
8. qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(8), 60-66.

9. Xalimjanovna, A. M. (2022). MANIFESTATIONS OF STRESS IN PROFESSIONAL ACTIVITY AND WAYS TO ELIMINATE IT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 841-844.
10. АСРАНБАЕВА, М. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью Коллоквиум, 43-45
11. Asranbaeva, M. X. (2020). IMPROVING MECHANISMS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL LIFE IN DISABLED FAMILIES. Theoretical & Applied Science, (12), 125-129.
12. Halilova N. Iqtidorli talabalar psixologiyasi. - T.: 2009. 3-75 betlar.
13. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014

INTERNET SAYTLARI:

1. [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)
2. www. edu. uz
3. www. pedagog. uz